

УДК 37.015.324.2

DOI 10.5281/zenodo.17852614

Научная статья

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

THE POSSIBILITIES OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS: PROBLEMS AND PROSPECTS

ГУЩИН СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ,

*соискатель научной степени кандидата психологических наук,
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет им. И. Канта».*

GUSHCHIN SEMYON SERGEEVICH,

*candidate for the degree of Candidate of Psychological Sciences,
Federal State Educational Institution of Higher Education "Baltic Federal University
named after I. Kant".*

В статье исследуются возможности использования технологий искусственного интеллекта при подготовке будущих педагогов. Также обсуждается проблема психологической готовности будущих педагогов к использованию технологий искусственного интеллекта в образовательной среде вуза. В статье описываются результаты эмпирического исследования использования технологий искусственного интеллекта в образовательной среде вуза, что обеспечивает персонализированный подход к обучению и более высокие результаты подготовки будущих педагогов. Также выявлены возможности искусственного интеллекта в развитии психолого-педагогических компетенций и готовности будущих педагогов к использованию технологий искусственного интеллекта в образовательной среде вуза.

This article explores the potential of using artificial intelligence technologies in training future teachers. It also discusses the issue of future teachers' psychological readiness to use AI technologies in the university educational environment. The article describes the results of an empirical study on the use of AI technologies in the university educational environment, which enables a personalized approach to learning and improved training outcomes for future teachers. It also identifies the potential of artificial intelligence in developing psychological and pedagogical competencies and assessing future teachers' readiness to use AI technologies in the university educational environment.

Ключевые слова: *технологии искусственного интеллекта, психологическая готовность, подготовка будущих педагогов, образовательная среда вуза.*

Key words: *artificial intelligence technologies, psychological readiness, training of future teachers, educational environment of the university.*

Современное общество предъявляет всё более высокие требования к развитию разных сфер личности будущих педагогов, особенно в условиях стремительного внедрения новых технологий и вхождения в жизнь информационной среды. «Развивающемуся

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны» [5]. С другой стороны, современное образование стремительно меняется под влиянием новых технологий, среди которых особенно выделяются технологии искусственного интеллекта (ИИ). В этой связи, одной из ключевых задач, стоящих перед современными педагогическими вузами, является подготовка будущих учителей к вызовам, которые они встретят в своей профессиональной деятельности.

Обоснование инновационных подходов к обучению в условиях современной системы образования представлены в научных трудах Асмолова А.Г. [1], Мудрика А.В. [4], Серых А.Б. [5] и др.

Изучению сущности и структуры, классификаций форм и видов психологической готовности посвящены исследования Ельчанинова В.А. [2], Каширского Д.В. [3], Сонина В.А. [8] и др.

В зарубежных исследованиях, посвященных инновационным подходам в образовании, особое место занимают работы Ревати О., Уайз С., Чендри Д., Чжан Дж., Эрнандес К., Юнал М. и др. [7].

В этой связи, одной из важных задач, стоящих перед современными педагогическими вузами, является подготовка будущих учителей к вызовам, которые они встретят в своей профессиональной деятельности. Применение искусственного интеллекта может сыграть значительную роль в этом процессе, обеспечивая более высокие результаты подготовки будущих педагогов и персонализированные подходы к обучению. В этой связи необходима психологическая готовность обучающихся к использованию ИИ-технологий в образовательной среде вуза. В этой связи важно выделить вызовы и проблемы, связанные, с необдуманым использованием информационных технологий человеком:

– *Когнитивные*: снижение уровня критического мышления незрелого человека, его способности размышлять.

– *Социальные*: разрушение социальных связей, лежащих в основе формирования личностных отношений, успешной социализации. Рабочие процессы на разных уровнях становятся все более уединенными, как следствие — социальная изоляция и снижение эмпатии.

– *Психологические*: рост тревожности нового поколения, неуверенность в своих силах; снижение психологического благополучия человека.

Под психологической готовностью необходимо понимать определенную характеристику, которая объединяет знания, умения, навыки, мотивы, качества личности, что позволяет будущему педагогу выстраивать отношения со всеми участниками педагогического процесса и при этом грамотно использовать технологии ИИ в образовательной среде.

Психологически готовое поколение педагогов должно обладать рядом ключевых компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности. К ним относятся: эмоциональная устойчивость, способность эффективно взаимодействовать с обучающимися разных возрастных групп, умение справляться со стрессовыми ситуациями и грамотно управлять конфликтами.

Следовательно, подготовка будущих педагогов должна включать формирование именно таких качеств, поскольку современная система образования предъявляет высокие требования к личностному развитию педагога.

Цель исследования: теоретически обосновать и эмпирически проверить возможности ИИ в развитии психолого-педагогических компетенций и психологической готовности будущих педагогов к использованию новых технологий в образовательной среде вуза.

На эмпирическом этапе исследования был разработан и апробирован пилотный курс обучения будущих педагогов по применению систем искусственного интеллекта и проверки

результативности этих технологий.

Программа курса включает в себя четыре модуля разного уровня обучения, которые знакомят обучающихся с базовыми понятиями через элементы сторителлинга и геймификации, что способствует поддержанию внимания и повышает вовлеченность в решении задач. Для реализации курса были использованы различные системы и технологии с применением искусственного интеллекта.

Приложение Teleprompter Video Recording by Smart NextGen Studio было выбрано нами для работы со студентами — будущими педагогами в качестве основного инструмента для записи видеолекций благодаря сочетанию простоты использования и функциональности, создания нового проекта и вставки подготовленного текста лекции.

Для постобработки записанного материала использовалось приложение YouCut Video Editor by InShot. Выбор этого редактора обусловлен его стабильной работой на устройстве, отсутствием водяных знаков в бесплатной версии и достаточным для базового монтажа функционалом.

При организации данной работы мы использовали ИИ-технологии для создания дистанционных курсов. Эти технологии обеспечивают обратную связь и позволяют разрабатывать адаптивные задания и персонализированные учебные планы. Использование интеллектуальных платформ дает возможность улучшить качество подготовки педагогов даже вне стен университета, способствуя росту профессионального мастерства и психологической зрелости специалиста. Эти инновационные решения открывают новые возможности для повышения качества подготовки педагогических кадров, позволяя формировать психологически подготовленных профессионалов будущего поколения.

В результате эмпирического исследования, были выявлены возможности использования искусственного интеллекта при подготовке будущих педагогов, и формированию их психологической готовности к использованию ИИ-технологий в образовательной среде вуза.

При подготовке будущих педагогов крайне важно, чтобы применение ИИ не ограничивалось простым переносом классических методик в цифровой формат, а использовались тщательно проработанные и результативные образовательные модели. Необходимы современные разработки, адаптированные к условиям инновационного обучения будущих педагогов.

Для индивидуализации учебного процесса необходимо активно поддерживать и совершенствовать как использование ИИ-технологий в образовательной среде, так и самостоятельную траекторию обучения будущих педагогов на протяжении всей жизни: самостоятельное планирование, самостоятельное принятие решений, самоконтроль, самоуправление, самооценку своей деятельности.

Следовательно, при подготовке будущих педагогов крайне важно, чтобы применение ИИ не ограничивалось простым переносом классических методик в цифровой формат, а давало возможность использовать тщательно проработанные и результативные образовательные модели, современные разработки, адаптированные к условиям инновационного обучения будущих педагогов.

По результатам теоретического анализа научной литературы и эмпирического исследования были выявлены возможности ИИ в развитии психолого-педагогических компетенций и психологической готовности будущих педагогов к использованию новых технологий в образовательной среде вуза, что повлияет на качество их подготовки.

1. Одним из важнейших преимуществ ИИ является возможность индивидуального подхода к каждому студенту педагогического вуза.

2. Современные виртуальные ассистенты и чат-боты помогут будущим учителям совершенствовать навыки коммуникации, участвуя в диалогах, моделировании ситуаций взаимодействия с детьми и родителями. Благодаря такому опыту студенты будут быстрее адап-

тироваться к реальной школьной среде, развивая способности конструктивного общения и эффективного разрешения конфликтов.

3. Искусственный интеллект поможет анализировать большие объемы данных и давать рекомендации относительно оптимального выбора действий в сложных ситуациях. ИИ может стать помощником будущему педагогу своевременно получать советы по вопросам управления классом, выбрать методику преподавания и профилактику негативных последствий в работе с детьми.

4. Перспектива дальнейшего исследования заключается в необходимости определения критериев педагогической оценки соответствия ИИ-технологий педагогическим целям и задачам и их влияния на процесс подготовки будущих педагогов.

Таким образом, внедрение современных технологий искусственного интеллекта открывает широкие перспективы для формирования психологической готовности будущих педагогов. Применение таких технологий способствует повышению эффективности образовательной среды, созданию условий для реализации потенциала молодых специалистов и становлению качественно нового типа педагога XXI века.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Асмолов А. Г., Солдатова Г. У. Социальная компетентность классного руководителя. Режиссура совместных действий. М.: Смысл, 2006. 321 с.
2. Ельчанинов В.А., Панарин В.И., Паршиков В.И., Ушаков Е.В. Антропосоциальное исследование как научная и образовательная проблема в условиях информатизации и цифровизации. // Профессиональное образование в современном мире. 2019. Т. 9. № 1. С. 2451–2463. DOI 10.15372/PEMW20190108.
3. Каширский Д.В., Сабельникова Н.В. Личностные предпосылки отношения к цифровизации образования у российских студентов // Психологическая наука и образование. 2024. №29(4), С. 44–62. DOI 10.17759/pse.2024290404.
4. Мудрик А.В., Серякова С.Б., Леванова Е.А., Пушкарева Т.В., Баскакова Я.А., Звонова Е.В. Теоретические и эмпирические предпосылки изучения социально-педагогической компетентности специалистов социальной сферы // Психологическая наука и образование. 2018. №23(1). С. 34–43. DOI 10.17759/pse.2018230109.
5. Серых А.Б., Клевицкая М.С. Механизмы диссеминации гибридных форм обучения в практике отечественной высшей школы // Высшее образование сегодня. 2024. №3. С. 124–133. DOI 10.18137/RNU.HET.24.03.P.029.
6. Сонин В.А. Психодиагностическое познание профессиональной деятельности. СПб.: Речь, 2004. 408 с.
7. Wakil K., Rahman R., Hasan D., Mahmood P., Jalal T. Phenomenon-based learning for teaching ict subject through other subjects in primary schools // Journal of Computer and Education Research. 2019. №7(13). P. 205–212. DOI 10.18009/jcer.553507.

Поступила в редакцию: 01.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Гуцин С. С., 2026.